

**ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫЕ РОЗОЦВЕТНЫЕ
БОТАНИЧЕСКОГО САДА ИМ. Н.В. БАГРОВА**

Кравчук Е.А., Городняя Е.В.

*ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»,
e-mail: disa005@mail.ru, e.gorodnyaya@yandex.ru*

Аннотация. Кравчук Е.А., Городняя Е.В. Древесно-кустарниковые Розоцветные Ботанического сада им. Н.В. Багрова. В статье указаны основные этапы формирования коллекции древесно-кустарниковых Розоцветных. На сегодняшний день она насчитывает 454 вида, формы и сорта из 24 родов. Приведены наиболее многочисленные рода семейства и места их экспонирования на территории Ботанического сада им. Н.В. Багрова.

Ключевые слова: семейство Розоцветные, Ботанический сад им. Н.В. Багрова, экспозиция, древесно-кустарниковые растения.

Abstract. Kravchuk E.A., Gorodnyaya E.V. Trees and shrubs from the Rosaceae family of the N.V. Bagrov Botanical Garden. The main stages of the formation of a collection of trees and shrubs Rosaceae family are indicates in the article. It includes 454 species, forms and varieties of 24 genera. The most numerous genera of the family and their locations on the territory of the N.V. Bagrov Botanical Garden are given.

Keywords: Rosaceae family, N.V. Bagrov Botanical Garden, exposition, trees and shrubs.

Семейство Rosaceae Juss. является одним из самых крупных семейств цветковых растений. Представители семейства широко используются в декоративном садоводстве и ландшафтном дизайне благодаря разнообразию жизненных форм: семейство включает древесные, кустарниковые и травянистые растения. Древесно-кустарниковые Розоцветные представляют широкий, по своим возможностям, материал для создания декоративных композиций во всех типах садово-парковых насаждений: они выигрышно смотрятся и в качестве солитеров, и в древесно-кустарниковых группах и массивах, незаменимы для озеленения подпорных стен и рокариев. Разнообразие кустарниковых видов позволят создавать формованные или свободнорастущие живые изгороди разной высоты. Эти декоративные культуры отличаются разнообразием габитусов, величиной, формой, сроками и обилием цветения и плодоношения, ярко выраженной осенней окраской листьев. Не удивительно, что представители семейства формируют значительную часть всей дендрологической коллекции Ботанического сада им. Н.В. Багрова.

Можно сказать, что формирование коллекции Розоцветных началось еще с середины XX века, когда территория была отведена под учебно-опытное хозяйство Крымского сельскохозяйственного института им. М.И. Калинина с плодовыми садами и виноградниками. До сих пор в дендрарии Ботанического сада сохранились старые экземпляры груши обыкновенной (*Pyrus communis* L.), яблони домашней (*Malus domestica* Borkh.), сливы домашней (*Prunus domestica* L.), миндаля обыкновенного (*Prunus dulcis* D.A.Webb), черешни (*Prunus avium* (L.) L.), вишни обыкновенной (*Prunus cerasus* L.) и абрикоса обыкновенного (*Prunus armeniaca* L.), айвы обыкновенной (*Cydonia oblonga* Mill.) и боярышников (*Crataegus* sp.).

В 1965 году территория была передана Крымскому государственному педагогическому институту им. М. В. Фрунзе и получила статус государственного памятника садово-паркового искусства местного значения, на базе которого был организован дендрологический учебно-научный парк, директором которого стала Александра Андреевна Федорко [5]. Это повлекло за собой расширение ассортимента древесно-кустарниковых растений, в том числе и семейства Rosacea. На территории появились и сохранились до сегодняшнего дня хеномелес прекрасный (*Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai), массивы спиреи Вангутта (*Spiraea* × *vanhouttei* (Briot) Zabe), вишни войлочной (*Prunus tomentosa* Thunb.), сливы колючей (*Prunus spinosa* L.). Тогда же были высажены, но, к сожалению, практически не сохранились 300 кустов сортовых роз.

В рамках осуществления программы озеленения городов и населенных пунктов, действовавшей в УССР в 70-е годы XX века, в январе 1974 года территория была передана областному тресту «Крымзеленстрой» и получила статус общегородского парка отдыха с рекреационными функциями [4]. Был разработан проект реконструкции, согласно которому помимо благоустройства территории предполагалось значительное расширение ассортимента декоративных растений. На территории появляются посадки сливы Писсарда (*Prunus cerasifera* subsp. *pissartii* (Carrière) Dostal), яблони Недзведского (*Malus niedzwetzkyana* Dieck ex Koehne), черемух обыкновенной (*Prunus padus* L.) и поздней (*Prunus serotina* Ehrh.), рябины обыкновенной (*Sorbus aucuparia* L.) и греческой (*Sorbus graeca* (Spach) Lodd. ex S.Schauer), вишни магалебской (*Prunus mahaleb* L.), пираканты шарлаховой (*Pyracantha coccinea* M.Roem.), розово-махровой формы боярышника обыкновенного (*Crataegus laevigata* 'Rosea Flore Plena').

В этот же период сотрудниками «Крымзеленстроя» была высажена аллея из кедра ливанского (*Cedrus libani* (L.) A.Rich.) и сливы мелкопильчатой сорта 'Kanzan' (*Prunus serrulata* 'Kanzan'), которая и сейчас является одной из визитных карточек Ботанического сада им. Н.В. Багрова (рис.1).

Рис. 1. Кедрово-сакуровая аллея Ботанического сада им. Н.В. Багрова

В 90-е годы для парка наступили тяжелые времена. Никаких посадок в этот период не производилось, часть существующих растений была утрачена, широко распространились рудеральные виды, такие как роза собачья (*Rosa canina* L.), ежевика сизая (*Rubus caesius* L.), слива растопыренная (*Prunus cerasifera* Ehrh.).

Таким образом, к моменту основания Ботанического сада в 2004 году, древесно-кустарниковые Розоцветные были представлены 27 таксонами.

С открытием в 2005 году первой экспозиции «Розарий» началось интенсивное расширение коллекции семейства. В первую очередь за счет представителей рода *Rosa* L.

Появились аборигенные крымские (*Rosa eglanteria* L., *R. horrida* Fisch. ex Crepp., *R. corymbifera* L., *R. tomentosa* Sm., *R. micrantha* Borrer, *R. spinosissima* L., *R. marginata* Wallr.) и интродуцированные виды (*R. indica* L., *R. foetida* var. *persiana* (Lem.) Rehder), 13 сортов эфиромасличных и 125 – садовых роз. Кроме того, на экспозиции появились новые коллекционные таксоны древесно-кустарниковых Розоцветных: сорта спиреи японской

(*Spiraea japonica* f. *macrophylla* (Zabel) Zabel, *S. japonica* 'Anthony Waterer', 'Goldflame'), спирея серая 'Grefsheim' (*Spiraea* × *cinerea* 'Grefsheim'), хеномелес японский (*Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach), кизильник горизонтальный (*Cotoneaster horizontalis* Decne.), пираканта городчатая (*Pyracantha crenulata* (D. Don) M. Roem.), боярышник Поярковой (*Crataegus orientalis* subsp. *pojarkovae* (Kossykh) Byatt). Ассортимент «Розария» за годы существования Ботанического сада претерпел изменения и на сегодняшний день коллекция рода *Rosa* насчитывает 227 видов, форм и сортов.

Дальнейшее расширение видового разнообразия Розоцветных было связано с созданием новых экспозиций. В 2006 году была открыта экспозиция «Сирингарий», на которой, помимо основной культуры – сирени, были представлены виды, сорта и формы декоративных кустарников, в том числе и семейства Розоцветные. Так в коллекции появились: кизильник млечный (*Cotoneaster lacteus* W.W.Sm.), к. блестящий (*C. lucidus* Schltld.), к. самшитolistный (*C. buxifolius* Wall. ex Lindl.), к. иволлистный 'Herbstfeuer' (*C. salicifolius* 'Herbstfeuer'), боярышник Эльвангера (*Crataegus ellwangeriana* Sarg.), экзохорда кистецветная (*Exochorda racemosa* (Lindl.) Rehder), керрия японская ф. махровая (*Kerria japonica* f. *plena* C.K. Schneid.), пузыреплодник калинолистный (*Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim.) и его желтая форма (*P. opulifolius* f. *luteus* (hort. ex Petz. & G.Kirchn.) Zabel), спиреи кантонская (*Spiraea cantoniensis* Lour.) и ее махровая форма (*S. cantoniensis* f. *lanceata* (Zabel) Zabel), спирея китайская (*S. nervosa* Franch. & Sav.), спирея японская 'Crispa' (*S. japonica* 'Crispa').

Нужно отметить, что во время строительства новых экспозиций максимально сохранялись старые посадки древесных и кустарниковых растений, которые органично вписались в созданные пространства. Так на экспозиции «Сирингарий» произрастают экземпляры рябины греческой (*S. graeca*), а на Большой экспозиции цветочно-декоративных культур - несколько экземпляров сливы Писсарда (*P. cerasifera* subsp. *pissartii*) (рис. 2).

Рис. 2. Слива Писсарда на Большой экспозиции цветочно-декоративных культур

Самое большое пополнение коллекции произошло при подборе ассортимента для открытой в 2011 году экспозиции «Лабиринт», которая стала основным местом экспонирования разнообразия древесно-кустарниковых Розоцветных, за исключением рода *Rosa*. За время существования экспозиции на ее территории собрано 226 видов, форм и сортов из 23 родов семейства Rosaceae.

На сегодняшний день наибольшим количеством представлены рода *Spiraea* – 47 таксонов, *Cotoneaster* – 41 таксон, *Crataegus* – 35, *Prunus* – 32 вида, сорта и формы. Меньшим количеством представлены рода *Dasyphora* – 15, *Sorbus* – 14, *Malus* и *Physocarpus* – по 7 таксонов. Рода *Chaenomeles*, *Amelanchier*, *Kerria*, *Cerasus*, *Exochorda*, *Pyrus*, *Rubus*, *Sorbaria*, *Stephanandra*, *Aronia*, *Cydonia*, *Mespilus*, *Prinsepia*, *Rhodotypos* представлены в количестве от 1 до 5 таксонов.

Экспозиция позволяет максимально продемонстрировать декоративность представителей семейства в течение сезона [2].

Период массового цветения Розоцветных в Предгорном Крыму приходится на конец марта-май, когда можно наблюдать яркое цветение сортовых персиков (*P. persica* 'Огонь Прометея', 'Дюймовочка', 'Фрези Грант', 'Чио-Чио-сан'), сакур (*P. serrulata* 'Shiro-fugen', 'Amonogava', 'Kanzan'), слив (*P. x blireiana* Andr., *P. cerasifera* 'Hessei', *P. cerasifera* subsp. *pissartii*), яблонь (*M. domestica* 'Chelebi', *M. x purpurea* 'Eleyi', *M. x purpurea* 'Makowiecki', *M. x scheideckeri* 'Red Jade',), рябин (*Sorbus aucuparia* 'Fastigiata', *S. aucuparia* f. *pendula*, *S. torminalis* (L.) Crantz и др.) и черемух (*P. virginiana* 'Schubert', *P. serotina*, *P. padus*, *P. pensylvanica* L.f.) (рис.3).

Рис. 3. Весеннее цветение экспозиции «Лабиринт», май 2024 г.

Из кустарников привлекают внимание экзочорда (*Exochorda macrantha* 'The Bride', *E. racemosa*), керрия (*Kerria japonica*, *K. japonica* f. *plena*, *K. japonica* 'Picta') виды и сорта спиреи (*S. x billiardii* 'Triumphans', *S. ferganensis* Pojark., *S. japonica* 'Arnold', 'Dart's Red', 'Goldmound', 'Manon' и др.), кизильника (*C. x suecicus* 'Coral Beauty', *C. dielsianus* E.Pritz.

C. divaricatus Rehder & E. H. Wilson, *C. franchetii* Bois, *C. horizontalis* `Variegatus`, *C. insignis* Pojark., *C. nanshan* M. Vilm. ex Mottet и др.) и хеномелеса (*Chaenomeles x californica* W. Clarke ex C. Weber, *C. sinensis* (Dum.Cours.) Koehne, *C. speciosa*, *C. x superba* 'Nicoline' и др.).

После основного пика цветения экспозицию украшают растения с декоративными листьями – слива Писсарда и с. растопыренная 'Hessei', яблоня Недзведского и пурпурная, черемуха виргинская `Shubert` и сорта кустарников: пузыреплодника калинолистного (*P. opulifolius* 'Diabolo', 'Dart's Gold', 'Red Baron'), керрии японской `Picta`.

Второй пик декоративности экспозиции наступает во время осеннего окрашивания листьев и массового яркого плодоношения рябин, боярышников, пираканты и кизильников.

В зимний период декоративность поддерживается за счет вечнозеленых листовенных культур: лавровишни лекарственной (*Prunus laurocerasus* L.), кизильников (*C. salicifolius*, *C. salicifolius* `Herbsfuer`, `Repens`, *C. lacteus*, *C. buxifolius*, *C. dammeri* `Skogholm`, `Major`, *C. x suecicus* `Coral Beauty`). Четкий геометрический рисунок «Лабиринта» поддерживается за счет формованной живой изгороди из вечнозеленой пираканты шарлаховой (*Pyracantha coccinea*).

Таким образом, за 20 лет существования Ботанического сада им. Н.В. Багрова была собрана коллекция древесно-кустарниковых представителей 454 видов, форм и сортов 24 родов семейства Rosaceae [1].

На протяжении этого времени ведутся интродукционные исследования, сортоизучение, выявление наиболее перспективных для озеленения видов и сортов [3], а также уточнение систематической принадлежности коллекционных таксонов.

1. Аннотированный каталог растений Ботанического сада Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского / под ред. А.И. Репецкой. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2014. – 184 с.
2. Городняя, Е.В. Экспозиция «Лабиринт» Ботанического сада им. Н.В. Багрова как место экспонирования и изучения декоративных древесных представителей сем. Rosaceae Juss. / Е.В. Городняя, А.Г.Золотарева, Е.А. Кравчук, А.И. Репецкая. // Ландшафтная архитектура в ботанических садах и дендропарках: мат. IX межд. научн. конф. – Соловки, 2017. – С. 28-32.
3. Деревья, кустарники и лианы для озеленения Предгорного Крыма / под ред. А.И.Репецкой. – Симферополь: Салта, 2019. – 272 с.
4. Репецкая, А.И. Ботанический сад имени Н.В. Багрова / А.И. Репецкая, А.С. Кравчук; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского». – М.: ООО «ОСТ ПАК новые технологии», 2019. – 296 с.
5. Репецкая, А.И. Ботанический сад Таврического национального университета им. В.И. Вернадского / А.И. Репецкая, И.Г. Савушкина, В.В. Леонов, Л.Ф. Кирпичева. – Киев: Либидь, 2008. – 232 с.